

ПРОБЛЕМЫ ЕДИНСТВА НАРОДА В РАБОТЕ МАХМУДА КАШГАРИ «ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК»

Дошанов Бабу

Магистрант 2 - го курса Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха по специальности
«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»
(Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446853>

"Диван лугат ат-турк" ("Бюро тюркских слов") - энциклопедический труд Махмуда Кашгари по тюркским языкам (1071-72). В этой работе была написана ценная информация о тюркских племенах, их социальном статусе, языке, истории, географии, метрологии и астрономии региона, которые населяли Центральную Азию и территорию западного Китая во 2-й половине 11 века "Диван лугат ат-турк" ("The Office of Tuurk words") — энциклопедический труд Махмуда Кашгари по тюркским языкам (1071-72). В этой работе была написана ценная информация о тюркских племенах, их социальном статусе, языке, истории, географии, метрологии и астрономии этого региона, которые населяли Центральную Азию и территорию западного Китая во 2-й половине 11 века. Рукопись «Диван лугат ат-турк» была найдена в 1914 году в турецком городе Дийорбакр. Эта 319-страничная рукопись хранится в Стамбуле. Эта копия была скопирована в 1266 году секретарем Мухаммада ибн Абу Бакра ибн Фатихал-Сови аль-Дамаска с копии, написанной собственноручно Махмудом Кошгари, почти через 200 лет после написания «Диван лугат ат-турк».

«Диван лугат ат-турк» был написан на арабском языке, арабские движения использовались для того, чтобы правильно произносить более 8 тысяч турецких слов. В этом, конечно, у автора было гораздо больше трудностей, так как невозможно было передать турецкие звуки арабской буквой и намеками на алиф, вав, йо). Для удлинённых и кратких гласных в тюркском языке, мягких и твердых звуков Махмуд Кашгари использует специальные знаки (движения) или указывает удлинение в начале слова двумя алифами, или ставит 2 разных знака на двух разных словах, которые нужно произнести: азуклук, ставьте как десятичную дробь, так и дамма. знак на буквах Z и R в словах арабской буквы b-n интерпретировал и описал турецкое произношение, которое не может быть показано, в «Диван лугат ат-турк». В «Диван лугат ат-турк» сначала интерпретируются

существительные, затем глаголы. Порядок слов осуществлялся в зависимости от среднего хода букв в их составе (от 2 букв до 7 букв).

Махмуд Кашгари приложил к «Диван лугат ат-турк» карту мира (изображение мира в форме круга), которую он составил. На карте написаны названия страны, города, деревни, горы, пустыни, перевала, моря, озера, реки и т.д. Ряд названий, оставленных незаписанными на карте, были интерпретированы в тексте работы. Карта в основном соответствует текущему Восточному полушарию. В работе представлена подробная информация о городах, деревнях, море, озерах, тюркских племенах и семенах 11 века, о социальном поведении семян, происхождении, наименовании, категориях внутренних свойств семян, их местоположении, традициях, языковых особенностях. Кроме того, у животных и растений, относящихся к их наименованию, есть также астрономические данные, информация о зодиаке и многое другое. В «Диван лугат ат-турк» лингвистическая информация дается гораздо более подробно, особенно в отношении племени и клана. При этом значения каждого слова (многозначность, омоним, синоним, антоним и архаичные слова) глубоко анализируются, ссылаясь на этимологию определенных слов. Прозвище звуков (фонем) гораздо совершеннее: подробно объясняются гласные и согласные фонемы, удлиненные и краткие гласные, их произношение и орфография в полутонах, фонетические явления и закономерности в языке. В области морфологии категории слов, согласно традиции того периода, делятся на 3 категории слов: глагол, существительное, соединительный элемент, указывающий на способы, которыми они образованы и стоят. В «Диван лугат ат-турк» представлено более 250 пословиц и поговорок, десятки поэтических отрывков.

В. В. Бартольд широко использовал девонский словарь-тюрк в своей научной работе, как показал востоковед С. Волынский. Ученый-лингвист В. И. Беляев пишет о «Диван лугат ат-турк»: "Мы должны дать этой работе чрезвычайно высокую оценку, поскольку она написана не по книгам, а основана на личном наблюдении за живым материалом. Приведенные автором данные археологических открытий подтверждают большую часть этой информации". Немецкий востоковед К. Броккельман перевел работу «Диван лугат ат-турк» на немецкий язык в 1928 году. Фотокопия рукописи «Диван лугат ат-турк» была переведена и опубликована в Стамбуле Килисли Рифатом (3 тома; 1915-17), а затем Бесимом Аталаем (3 тома; 1939-41) на турецкий язык. Следующее переиздание «Диван лугат ат-

турк" в нингтурктиле было осуществлено в 1957 году. "Девонский словарь-тюрк" был вторично переведен на узбекский язык и опубликован в Ташкенте в 1960-63 годах с важными комментариями и толкованиями в 3-х томах в издательстве "Наука". Это стало результатом 35-летней работы ученого-лингвиста, доктора филологических наук, профессора Салиха Муталибова. Эта публикация является не только переводом, но и интерпретацией отношения к переводу с турецкого языка, цены, терминов, имен людей, названий городов и топонимов. В предисловии к узбекскому изданию приводится информация о филологах 11 века, труде "Кутадгу билиг", лингвистических взглядах Махмуда Кашгари, тюркских племенах, их формировании, этих кланах и племенах, отношении языков к нынешним тюркским народам и их языку, транскрипции перевода. В конце узбекского издания «Диван лугат ат-турк» приведена подробная информация о тюркском клане, племени, городах и т.д., в каждом томе работы даны ссылки, в которых широко описаны, истолкованы встречающиеся слова и словосочетания. Одним из наиболее важных аспектов узбекского издания является его производительность, составленная на основе каждого тома. В нем слова, встречающиеся в «Диван лугат ат-турк», приведены в алфавитном порядке и дан перевод слова на узбекском и русском языках. Указано, на каких страницах этого слова «Диван лугат ат-турк» (сначала узбекский, затем страница, строка турецких изданий).

Использованная литература:

1. Национальная энциклопедия Узбекистана.
2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
3. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
4. JI Вахытовна. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
5. IB Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
6. IB Jolibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan.Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018

7. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
8. IB Jolibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Sustainable Development and Economics 1 (1 ...), 2017)
9. IB Jolibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

